

OD SEPARÁCIE K HMOTNOSTNEJ SPEKTROMETRII: OPTIMALIZÁCIA METÓDY DETAILNEJ ANALÝZY LIPOPROTEÍNOV A LIPIDOV FROM SEPARATION TO MASS SPECTROMETRY: METHOD OPTIMIZATION FOR DETAILED LIPOPROTEIN AND LIPID ANALYSIS

Jana Lukáčová^{1,2}, Beáta Hubková¹, Harald Schoeny², Mária Mareková¹, Gunda Koellensperger²

¹Ústav klinickej a lekárskej biochémie, Univerzita P.J. Šafárika, Košice, ²Institute for Analytical Chemistry, University Vienna

jana.lukacova@student.upjs.sk

SÚHRN

Úvod

Presná separácia lipoproteínových frakcií a následná analýza ich lipidového zloženia predstavuje dôležitý nástroj pre pochopenie úlohy lipoproteínov v rôznych fyziologických aj patologických procesoch. Cieľom tejto práce je optimalizácia metódy, ktorá umožní detailnú charakterizáciu lipidového zloženia plazmatických lipoproteínov po ich izolácii z plazmy.

Metóda

Separácia lipoproteínových frakcií z plazmy sa uskutočňuje vylučovacou chromatografiou podľa veľkosti (size exclusion chromatography, SEC). Purifikácia lipoproteínov sa uskutočňuje nedenaturujúcou elektroforézou v SDS polyakrylamidovom géli (SDS-PAGE). Z jednotlivých frakcií sa lipidy vyextrahujú za účelom ďalšej analýzy. Na charakteristiku lipidového profilu sa použije hmotnostná spektrometria, ktorá umožní detailnú identifikáciu lipidov prítomných v jednotlivých lipoproteínových frakciách. Uvedená metóda je využiteľná pri analýze lipidov v jednotlivých lipoproteínových frakciách s potenciálom využitia v biomedicínskom výskume.

Záver

Navrhnutý metodologický prístup predstavuje spoľahlivý a flexibilný nástroj pre podrobnú analýzu lipoproteí-

nových frakcií a ich lipidového zloženia, ktorý môže nájsť uplatnenie v lipidomike, metabolických štúdiách a biomarkerovom výskume. V budúcnosti plánujeme použitie uvedeného metodologického postupu pri identifikácii biomarkerov kardiovaskulárnych ochorení.

Kľúčové slová: lipoproteínové frakcie; vylučovacou chromatografiou podľa veľkosti; hmotnostná spektrometria; lipidový profil; kardiovaskulárne ochorenia

PodĎakovanie

Projekt bol podporený grantom VEGA 1/0435/23. Autorka Jana Lukáčová je stážistkou Erasmus+ traineeship na Inštitúte analytickej chémie Viedenskej univerzity (Institute for Analytical Chemistry, University Vienna).

ABSTRACT

Introduction

Accurate separation of lipoprotein fractions and subsequent analysis of their lipid composition is an important tool for understanding the role of lipoproteins in various physiological and pathological processes. The aim of this work is to optimize a method that allows detailed charac-

terization of the lipid composition of plasma lipoproteins after their isolation from plasma.

Methodology

Separation of lipoprotein fractions from plasma is performed by size exclusion chromatography (SEC). Purification of lipoproteins is performed by non-denaturing SDS polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE). The lipids are extracted from the individual fractions for further analysis. Mass spectrometry will be used to characterize the lipid profile, which will allow detailed identification of the lipids present in each lipoprotein fraction. The above method will be useful in the analysis of lipids in individual lipoprotein fractions with potential for use in biomedical research.

Conclusion

The proposed methodological approach represents a reliable and flexible tool for the detailed analysis of lipoprotein fractions and their lipid composition, which may find application in lipidomics, metabolic studies and biomarker research. In the future, we plan to apply the above methodology to the identification of biomarkers of cardiovascular disease.

Keywords: lipoprotein fractions; size exclusion chromatography; mass spectrometry; lipid profile; cardiovascular diseases

Acknowledgements

The project was supported by VEGA grant 1/0435/23. The author Jana Lukáčová is an Erasmus+ traineeship student at the Institute for Analytical Chemistry, University Vienna.

REFERENCES

1. Parini, P. *et al.* (2006) 'Lipoprotein profiles in plasma and interstitial fluid analyzed with an automated gel-filtration system', *European Journal of Clinical Investigation*, 36(2), pp. 98–104. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2362.2006.01597.x>.
2. Osei, M., Griffin, J.L. and Koulman, A. (2015) 'Hyphenating size-exclusion chromatography with electrospray mass spectrometry; using on-line liquid-liquid extraction to study the lipid composition of lipoprotein particles', *Rapid Communications in Mass Spectrometry*, 29(21), pp. 1969–1976. <https://doi.org/10.1002/rcm.7301>.